

XOTIN-QIZLAR JINOYATCHILIGINING JINOIY-HUQUQIY TAVSIFI

Leytenant **Qilichova Kamola Luqmonxon qizi**

Jizzax shahar IIB 1-son IIB HPB XQMB katta inspektori

E-mail: qilichovakamola4@gmail.com

Annoatsiya: Ushbu tezisda jamiyatimizning asosiy bo'g'ini hisoblangan xotin-qizlar jinoyatchiligining jinoiy-huquqiy jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasi o'laroq xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar uchun javobgarlikni belgilashga aynan qaysi tomonlarini, holatlarni inobatga olinishi, jinoiy-huquqiy qonunchilikda xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan qonunchilik haqida to'xtalamiz.

Kalit so'zlar: Xotin-qizlar jinoyatchiligi, jinoyat uchun javobgarlik, xotin-qizlar jinoyatchiligining jinoiy-huquqiy jihatlari, kriminologik jihatlari, jinoiy-huquqiy qonunchilik.

Zamonaviy ayol jinoyatchiligi - bu bugungi kunning salbiy voqeliklari ta'sirida bo'lgan va o'ziga xosligi bilan jamiyatga, uning institutlari va jamoalariga, ayniqsa oilaga, umuman olganda, axloqiy-psixologik muhitga eng salbiy ta'sir ko'rsatadigan murakkab o'zgaruvchan hodisa. Shu munosabat bilan bugungi kunda ayollar jinoyatchiligining hozirgi tendensiyalari, uning manbalari va sabablarini o'rganishga katta ehtiyoj sezilmoqda.

Xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni jinoiy-huquqiy jihatdan tavsiflasak, ularni quyidagicha keltirishimiz mumkin:

- a) JK Maxsus qismi boblari (moddalari yoki ayrim moddalarining qismlari) bo'yicha;
- b) ayb shakllari bo'yicha;
- v) jazoning xususiyati bo'yicha;
- g) ishtirokchilik shakli bo'yicha;

d) takroriylik belgisiga ko'ra;

e) sub'ektning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra (voyaga etmaganlik, maxsus sub'ektlar, professionallar va h.k.).¹

Xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni aynan shu belgilar orqali qanchalik darajada jamiyatimizga ijtimoiy xavfligini aniqlanishiniz mumkin. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi Maxsus qismi boblari (moddalari yoki ayrim moddalarining qismlari) bo'yicha deganda Jinoyat kodeksida jinoyatlarni o'zining xususiyati va xavflilik jihaidan kvalifikatsiya qilingangiligini, xotin-qizlar tomonidan qaysi turdagi jinoyatni sodir etilganligi aniqlashimiz mumkin. Masalan: O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi Maxsus qismi 97-moddasi(Qasddan odam o'ldirish) ya'ni shaxsning hayotiga qarshi qaratilgan jinoyatlar tarkibiga kirib, qasddan sodir etilganligini shu moddaning dispozetsiyasida ko'rishimiz mumkin. Qismlariga alohida e'tibor qaratsak 97-moddaning 2-qismida 17 ta javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatda qasddan odam o'ldirish keltirilgan. Ikkinchi ko'rsatilgan belgi bu - ayb shakllari bo'yicha bo'lib sodir etilgan jinoyatning xotin-qizlar tomonidan qasd(to'g'ri yoki egri qasd, oldindan o'ylangan yoki to'satdan paydo bo'lgan qasd) yoki ehtiyotsizlik(beparvolik yoki o'ziga ishonish) natijasida sodir etganligini aniqlashtirish imkonini beradi. Uchinchi belgi ya'ni jazoning xususiyati bo'yicha xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarga nisbatan sud tomonidan javobgarlikni belgilashda hamda jazoni qo'llashda inobatga olinadi. Bunda xotin-qizlar sodir etilgan qilmishning O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi moddalari sanksiyasida ko'rsatilgan jazoni og'ir yoki yengilligi, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liqligi yoki ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar qo'llanilishini nazarda tutilganligini tushunishimiz mumkin. To'rtinchi belgisi, ishtirokchilik shakli bo'yicha ya'ni xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarda yordamchi, tashkilotchi, dalolatchi, bajaruvchi bo'lanligini hamda oddiy ishtirokchilik, murakkab

¹ Kriminologiya. Umumiy qism: oliy ta'lim muassasalari uchun darslik/I. Ismoilov, Q. Abdurasulova, I. Fazilov. 2015-y

ishtirokchilik, uyushgan guruh hamda jinoiy uyushma holatida sodir etilganligi aniqlash imkonini beradi. Bu esa ularga nisbatan javobgarlikni belgilashda javobgarlikni yengillashtirishi yoki og'irlashtirishi mumkin. Undan tashqari ushbu jinoiy qilmishda xotin-qizlar sodir etgan qilmishi qanchalik darajada jamiyat uchun xavfli ekanligi, ishtirokchilik darajasini aniqlashtirishimiz mumkin. Beshinchi belgisi - takroriylikiga ko'ra oddiy retsidiv, xavfli retsidiv, o'ta xavfli retsidiv jinoyatlarga bo'lishimiz mumkin. Oxirgi belgi sifatida sub'ektning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra ya'ni uning voyaga yetgan yoki voyaga yematganligi, maxsus yoki umumiy subyekt ekanligi, havaskor yoki professional jinoyatchi ekanligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 11-aprel kungi “Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”² qonuni bilan bir qator qonunchilikka o'zgarirish kiritildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksiga “126¹ –modda. Oilaviy maishiy zo'ravonlik hamda 141³-modda. Shaxsning sha'nini va qadr-qimmatini kamsituvchi hamda inson hayotining sir tutiladigan tomonlarini aks ettiruvchi ma'lumotlarni oshkor qilish”, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida “ 41¹-modda. Shahvoniy shilqimlik qilish, 47⁷-modda. Ota-onaning o'z voyaga yetmagan bolalariga vasiy yoki homiy tayinlash bo'yicha majburiyatlarini bajarmasligi, 59²-modda. Oilaviy maishiy zo'ravonlik”degan yangi normalar kiritildi va ko'plab jamiyatimizda uchrayotgan muammolarga yechim bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kriminologiya. Umumiy qism: oliy ta'lim muassasalari uchun darslik/I.Ismoilov, Q.Abdurasulova, I.Fazilov. 2015-y
2. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Darslik / M.H.Rusamboev-2007
3. Qonun hujjatlari bazasi. [URL:http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz).

² Qonun hujjatlari bazasi.lex.uz